

**SUR RANGLI QORAKO'L QO'ZILARINING HAYOTCHANLIK VA
MAHSULDORLIGIGA ETOLOGIK XUSUSIYATLARINING TA'SIRI.**

Ismoilov Komiljon Tuygunovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Tibbiy biologiya va genetika kafedrasida
assistent.

Muxitdinov Shavkat Muxammedjanovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Tibbiy biologiya va genetika kafedrasida
b.f.n, dotsent

To'xtayev Avazbek Gayrotovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, pediatriya fakulteti, 1-bosqich talabasi
E-mail:ismoilov87@gmail.com

ANNOTATSIYA

Maqolada turli yoshdagi sur qorako'l qo'zilarining sifat va miqdor ko'rsatkichlari, qo'zilarining hayotchanlik va mahsuldorligiga etologik xususiyatlarining ta'siri haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: sur qorako'li, rangbaranglik, naslli qo'chqorlar, etologik tip, I-etologik tip, II-etologik tip, III-etologik tip, mutlaq o'sish, nisbiy o'sish

**ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ И
ПРОДУКТИВНОСТИ С ЭТОЛОГИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
В РОСТЕ И РАЗВИТИИ СУР КАРАКОЛЬСКИХ ЯГНЯТА**

АННОТАЦИЯ

В статье представлены сведения об изменчивости качественных и количественных показателей сур-каракольских ягнят разного возраста в связи с этологическими особенностями каракольских овец.

Ключевые слова: ерноволосые, масть, породные бараны, этологический тип, конституциональный тип, крепкий, грубый, мелкий, грубый, жесткий.

INTERRELATION OF VIABILITY AND PRODUCTIVITY INDICATORS WITH ETHOLOGICAL CHARACTERISTICS IN THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF SUR KARAKOL LAMBS

ABSTRACT

The article presents information about the variability of qualitative and quantitative indicators of Sur-Karakol lambs of different ages in connection with the ethological characteristics of Karakol sheep.

Key words: rough-haired, color, pedigree rams, ethological type, constitutional type, strong, rough, small, rough, hard.

KIRISH (ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION):

O‘zbekiston Respublika Prezidentining 2017 yil 16 martdagi “Chorvachilikda iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-2841-sonli asosan **101 ta** o‘zini iqtisodiy jihatdan oqlamagan shirkat xo‘jaliklari tugatilib, **1000 dan** ortiq qorako‘lchilik fermer xo‘jaliklari va **36 ta** qorako‘l naslchilik mas‘uliyati cheklangan jamiyatlariga aylantirildi. [2].

Birinchi bo‘lib qorako‘lchilikning ilmiy asoslarini yaratgan olimlardan M.F.Ivanov bo‘lgan., V.M.Yudin, B.N.Vasin, P.V.Arapov, V.A.Petrov, G.I.Balaban, N.F.Nikolskiy, M.M.Zavadovskiy, Ye.V.Odinsova, I.N.Dyachkov, A.M.Lыsov, N.S.Amelin, I.Ya.Averyanov, N.S.Gigineyshvili, V.I.Stoyanovskaya, O.I.Morozova, N.T.Nechaeva, Ye.P.Panfilov va boshqalar.[1, 4]. 2001—2018-yillarda olimlar va soha mutaxassislarining ijodiy jamoalari natijasida sanoatda qorako‘l qo‘ylarining 9 ta zavod turi yaratildi: 4 ta qora rang – Avazchulskiy (2005 yil), Kenemexskiy (2006

yil), Sarjalskiy (2006 yil), Jangeldinskiy (2006 yil). 2018), surning 5 ta rangi - To'rtko'l (2002), O'zbekiston (2004), Saribel (2004), Buxoroisharif (2009), Shafrikan (2016). Institutda amaliy ilmiy va innovatsion loyihalarni amalga oshirish bilan bir qatorda qorako'l qo'ylarida immunologik holatning shakllanish qonuniyatlarini aniqlash va immunitet tanqisligi mexanizmini takomillashtirishning ilmiy asoslarini ishlab chiqish bo'yicha fundamental tadqiqotlar olib borildi. [4,5].

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Tajriba Samarqand viloyati Nurobod tumani "Tutli qorako'l zamin" naslchilik xo'jaligida urchitilayotgan sur rangli turli ragbaranglikdagi surxondaryo va qoraqalpoq zotli qorako'l qo'ylarida o'tkazildi.

Turli yoshdagi olingan raqamli ma'lumotlarga variatsion statistika usullarida Руководство для биометрии для зоотехников" (Н. А.Плохинский 1969) qo'llanmasi bo'yicha matematik ishlov berilgan. Tajribadagi qo'ylarni etologik tiplarga ajratishda umumqabul qilingan uslublardan foydalanildi (Беляев Д.К., Мартинова В.Н., 1973) [2].

Tajribadan olingan ma'lumotlar variatsion statistika usullarida qayta ishlandi Har bir belgining o'rtacha arifmetik ko'rsatkichi (X), uning xatosi (S_x) aniqlandi.[1; 2].

NATIJALAR (РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS).

Ma'lumki, mutlaq va nisbiy o'sish ko'rsatkichlari organizmning yosh davrlari bo'yicha o'sish jadalligini o'rganishda muhim hisoblanadi. Bu ko'rsatkichga qarab ma'lum yosh davrlarida tirik vazni oshirishni maromlashtirish mumkin, ya'ni ma'lum yosh davrlarida tirik vaznning ortishi susaysa, yoki to'xtasa, yoki orqaga ketsa kerakli tadbirlarni (kasal bo'lsa davolash, kuchli ozuqalar berish, yaxshi yaylovlarga o'tkazish va xokazo) amalga oshirib, yuzaga kelgan holat tuzatiladi. Tadqiqotlar davomida qo'zilar tirik vaznining mutlaq o'sishini o'rganish natijalari 1-jadvalda umumlashtirildi.

1-jadval

Qo'zilar tirik vaznining mutlaq o'sish ko'rsatkichlari, kg

Qo'ylarning etologik tipi	N	Nisbiy o'sish ko'rsatkichi					
		tug'ilgandan 4-4,5 oygacha		4-4,5 oydan 12 oygacha		12 oydan 18 oygacha	
		Kg	%	kg	%	kg	%
I-tip	20	23,82	527,0	2,46	5,4	7,10	23,1
II-tip	20	22,29	525,7	2,87	10,8	7,70	26,2
III-tip	20	20,80	518,7	3,99	16,1	8,00	27,8

1-jadval ma'lumotlaridan shunday xulosa qilish mumkinki, qo'zilarning eng yuqori mutlaq o'sish ko'rsatkichi deyarli o'zgarmaganini ko'rish mumkin. Yani, barcha tip oziqlantirilsa, tegishli sharoit yaratilsa mutlaq nisbiy o'sish ko'rsatkichiga yetadi.

2-jadval

Qo'zilar tirik vaznining nisbiy o'sish ko'rsatkichlari, kg

Qo'ylarning etologik tipi	n	Mutlaq o'sish ko'rsatkichi	
		kg	%
I-tip	20	33,39	738,5
II-tip	20	33,36	738,3
III-tip	20	33,31	737,9

2-jadval ma'lumotlarida tirik vaznning nisbiy o'sishi bo'yicha guruhlararo notekis o'sish holatlarini kuzatish mumkin. Tug'ilgandan 4-4,5 oylik yosh davri oralig'ida eng yuqori nisbiy o'sish ko'rsatkichi I-etologik tip avlodlarida kuzatilib, 23,82 kg ni tashkil etgan. Bu esa o'z navbatida II-tip avlodlaridan 1,53 kg yoki 6,43

foizga III-tip avlodlaridan 3,02 kg yoki 12,61 foizga ustun demakdir. Bu holatni faol ozuqa reaksiyasiga ega bo'lgan birinchi tip qo'ylarining yuqori sutdorligi va bu sutdorlikning qo'zilar tirik vaznining o'sishdagi farqlanishlarining asta –sekin yo'qolib borishini kuzatish mumkin. Qo'zilarining 4-4,5 oyligidan 12 oyligigacha hamda 12 oyligidan 18 oyligigacha bo'lgan yosh davrlarida birinchi guruhga nisbatan ikkinchi va uchinchi guruh qo'ylar avlodlarida tirik vaznning o'sish jadalligi ortib borib, bu ko'rsatkich 4-4,5-12 oylik davrda mutanosib ravishda 2,46; 2,87 va 3,99 kilogrammni, 12-18 oylik davrda esa 7,10; 7,70 va 8,0 kilogrammni tashkil etishi kuzatildi. Bu holat ikkinchi va uchinchi guruh qo'zilarining emiziklik davrda tirik vazn o'sishi salohiyatini keyingi davrlarda yuzaga chiqarganligi bilan izohlash mumkin.

MUHOKAMA (OBSUJDENIE / DISCUSSION).

Ma'lum bir davr oralig'ida qo'zilarining jadal nisbiy o'sish holati tahlil qilinganda shu narsa aniqlandiki, tug'ilgandan 4-4,5 oylikkacha bo'lgan davrda yuqori nisbiy o'sish holati kuzatilib, turli etologik tipdagi qo'ylar avlodlarida 518,7-527,0 foiz oralig'ida bo'lishi aniqlandi.

Qo'zi qimmatbaho oziq-ovqat mahsulotidir. Protein va muhim aminokislotalar, vitaminlar va minerallar tarkibida u mol go'shtidan kam emas va hatto undan ham yuqori kaloriya tarkibiga ega ekanligini aytish kifoya. Natijada, bozor munosabatlari sharoitida iqtisodiy manfaatlar ko'proq qo'zichoq ishlab chiqarish hajmini oshirishga qaratilgan. Hozirgi vaqtda qo'ychilikda qo'zichoq ishlab chiqarishning rentabelligi jun rentabelligiga nisbatan ortib bormoqda.

Shu bilan birga, naslchilik ishlarini olib borish kerak bo'lgan hayvonlarning tashqi ko'rinishini baholash juda muhimdir, bu hayvonning tashqi ko'rinishi, odati, uning konstitutsiyasini, sifat holatini aks ettirishi uning sog'lig'i va iqtisodiy qiymatini baholashga imkon beradi..

XULOSA (ZAKLYuChENIE / CONCLUSION).

Shunday qilib, tadqiqotlar turli xil etologik turdagi sur rangidagi qorako'l qo'ylarining hayotiy ko'rinishlarining xususiyatlarini o'rganishga, xulq-atvorning

individual elementlari o'rtasida o'sish, rivojlanish, mahsuldorlik va ichki ko'rsatkichlar bilan aloqalarni o'rnatishga imkon beradi.

Birinchi etologik tipdagi sur qorako'l qo'ylaridan olingan avlodlarda eng yuqori mutlaq va nisbiy o'sish ko'rsatkichlari kuzatilib, ularning kelgusida mahsuldorligining shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Sur qorako'l qo'zilarining tana qismlari tuzilishini o'rganish natijasida olingan ma'lumotlardan shunday xulosa qilish mumkinki, organizmda biologik moddalar konsentratsiyasi yuqori bo'lgan rangbarangliklardagi qo'zilarida moddalar almashinuvi jadalligi tufayli ularning tana qismlarining rivojlanishi ham yuqori jadallikda ekanligi aniqlandi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI (ISPOLZOVANNAYA LITERATURA / REFERENCES).

1. Гигинеишвили Н. С. Племенная работа в цветном каракулеводстве. М., "Колос", 1976, 190 с.
2. Плохинский Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников. Москва. 1969. -256 с.
3. Юсупов С.Ю. Конституциональная дифференциация и продуктивность каракульских овец. Ташкент 2005 256с
4. Komiljon, Ismoilov, Aliyev Dilmurod, and Muxitdinov Shavkat. "SUR QORAKO 'L QO 'YLARINING HAYOTCHANLIGI, MAHSULDORLIGI VA REPRODUKTIV XUSUSIYATLARINI OSHIRISHNING FIZIOLOGIK KO'RSATKICHLARGA BOG'LIQLIGI." RESEARCH AND EDUCATION 1.7 (2022): 49-56.
5. Ismoilov Komiljon Tuygunovich, Aliev Dilmurod Davronovich, Matkarimova Gulnoz Maksudzhanovna, Rajabov Jasur Pardaboevich - Ecological Bases of Productivity of Flow-Colored Sheep. Jundishapur Journal of Microbiology Research Article Published online 2022 April . Vol. 15, No.1 (2022)

6. Tuygunovich, I. K., & Muxammedjanov, M. Sh. (2022). HERITAGE AND HERITED DISEASES. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(2), 667-670.
7. Ismoilov K. T, Muxitdinov Sh. M., Aliyev D. D. TURLI EKOLOGIK HUDUDDAGI SUR RANGLI QORAKO‘L QO‘ZILARINING FIZIOLOGIK KO‘RSATKICHLARGA BO‘GLIQLIGI //AGROBIOTEXNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI. – 2022. – S. 638-641.
8. Aliyev D. D. TURLI TURLI EKOLOGIK GURUHGA MANSUB SUR QORAKO ‘L QO ‘YLARINING MAHSULDORLIGINI OSHIRISHNING AYRIM FIZIOLOGIK KO‘RSATKICHLARGA BO‘GLIQLIGI //AGROBIOTEXNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI. – 2022. – S. 646-649.
9. Mukhitdinov, S., Aliyev, D., Ismoilov, K., & Mamurova, G. (2020). The Role Of Biologically Active Substances In The Blood In Increasing The Productivity Of Sheep. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(03), 2020.

Internet manbalari:

1. <https://researchedu.org/index.php/re/article/view/1217>
2. https://www.ejmcm.com/article_3801_73fe2f809218756cad4f827f79097ffc.pdf
3. <https://sciencebox.uz/index.php/tibbiyot/article/view/4591>
4. <https://sciencebox.uz/index.php/tibbiyot/article/view/4592>
5. <https://scholar.google.com/scholar?scilib=1&https://researchedu.org/index.php/re/article/view/311>
6. <https://sciencebox.uz/index.php/tibbiyot/article/view/4590>
7. <https://cyberleninka.ru/article/n/butterflies-taxonomy-and-bioetics-of-night-and-day-butterflies-in-uzbekistan>
8. <https://reserchjet.academiascience.org/index.php/rjai/article/view/534>